
ДАНІ СУПУТНИКІВ SENTINEL ДЛЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ЧОРНОГО МОРЯ

Шураєв І. М., Берьозкіна Л. В.*, Тарновецький А. К.

Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення НАН України». Кривий Ріг

* Автор-кореспондент, e-mail: beriozkina@nas.gov.ua

Аналіз супутникових зображень – це потужний інструмент дослідження в сфері наук про Землю. Для ефективного використання та управління природними ресурсами необхідний систематичний сталий моніторинг геоекосистем. Морські геоекосистеми надзвичайно динамічне середовище, тому максимально безперервне спостереження є найбільш доцільним. Безперервність забезпечують стаціонарні пункти спостережень та засоби дистанційного зондування Землі. Перші надають точкові значення, а другі – різноспектрові знімки всієї площі досліджуваного об'єкта.

Sentinel – це серія штучних супутників Землі Європейського аерокосмічного агентства, запущених в рамках програми «Коперник» (Copernicus Earth Observations). Основні задачі цих місій – надання точної, своєчасної та легкодоступної інформації для покращення управління навколишнім середовищем, розуміння та пом'якшення наслідків зміни клімату, а також забезпечення цивільної безпеки (European Space Agency, 2026).

Чорне море – це внутрішньо континентальна водойма, розташована в зоні значного антропогенного тиску. Тому необхідний систематичний моніторинг його стану. Для прийняття ефективних рішень щодо управління та користування морськими геосистемами потрібна комплексна оцінка, яка можлива завдяки використанню геоекологічної парадигми (Ємельянов, 2003). Відповідно до якої морська геоекосистема розглядається як сукупність трьох компонентів: аероекосистема, акваекосистема і геолого-екологічна система донних відкладів.

Ряд характеристик перших двох складових можливо дослідити за допомогою аналізу супутникових зображень.

Для дослідження аероекосистеми можна використовувати дані відкритого доступу, що надходять від супутника Sentinel-5 Precursor, який обладнаний комплексом TROPOMI (Tropospheric Monitoring Instrument). Даний супутник надає концентрації таких речовин в атмосфері: діоксиду азоту (NO₂), монооксиду вуглецю (CO), формальдегіду (HCHO), діоксиду сірки (SO₂), загального і тропосферного вмісту озону (O₃), водяної пари (H₂O), метану (CH₄), а також характеристики хмарності та сумарний вміст аерозолів в атмосфері у вигляді UV Aerosol Index. Варто зазначити, що концентрації перелічених газів подаються у кількості молекул на квадратний метр колони атмосфери, тому ці величини не придатні для порівняння з даними, які отримують на наземних станціях

контролю якості повітря.

Супутникові дані доцільно використовувати для відстеження загальних тенденцій в складі атмосферного повітря. Наприклад, вміст NO₂, CO, SO₂ над акваторією Чорного моря поблизу українського узбережжя характеризує ступінь антропогенного забруднення внаслідок спалювання природного палива. А утворенню приповерхневого (тропосферного) озону сприяє вміст метану – найсильнішого парникового газу. Ці гази блокують теплообмін між водною поверхнею та вищими шарами атмосфери. Величини UV індексу більші одиниці свідчать про велику кількість аерозолей в атмосфері, а отже вірогідні осідання пилових частинок на водну поверхню.

Для оцінки стану акваекосистеми одним з джерел інформації є супутники Sentinel-3. За допомогою інструменту OLCI (Ocean and Land Colour Instrument) отримуються два важливих в дослідженнях морських середовищ показники: загальний вміст завислих речовин (total suspended matter (TSM)) та вміст хлорофілу (chlorophyll-a). TSM – це міра концентрації твердих частинок у поверхневих водах: мул, дрібнодисперсні відходи, включаючи як органічні, так і неорганічні фракції. Цей показник характеризує рівень прозорості води, ступінь каламутності, співвідноситься до показника кількості завислих речовин з наземних станцій дослідження якості води. Хлорофіл, отриманий із супутника, – це оцінка концентрації пігменту фітопланктону, хлорофілу-а, на поверхні океану та використовується як показник кількості фітопланктону в поверхневих водах.

Інструмент Sea and Land Surface Temperature Radiometer (SLSTR) надає дані про температуру води. Температура середовища важливий показник для оцінки біопродуктивності та процесів перерозподілу речовини, оскільки від температури залежать хімічні та біохімічні процеси, тому стале дослідження температурних коливань необхідне для прогнозування подальшого розвитку морського середовища в цілому.

Можливості використання супутникових зображень Sentinel не обмежуються перерахованими показниками, однак наведені характеристики є одними з найбільш інформативних та отримуються з первинних даних без застосування модельних алгоритмів, тому стають доступними протягом найкоротшого часу після самої зйомки. Ефективний моніторинг потребує розробки чітких алгоритмів, а залучення багатьох показників сприяє виявленню прихованих зв'язків та закономірностей в геосистемних процесах.

Тези підготовані в рамках виконання НТР «Розроблення програмного комплексу для забезпечення супутникового моніторингу морських екосистем», договір № 190 від 10 лютого 2026 р. РК № 0126U001826.

ЛІТЕРАТУРА

Ємельянов В.А. 2003. Основи морської геоєкології: теоретико-методологічні аспекти. Київ: Наукова думка. С. 1-238.

European Space Agency. 2026. SentiWiki. URL: <https://sentiwiki.copernicus.eu/web/sentiwiki>.